

THE ROLE OF PSYCHOLOGY IN SOCIETY

Jumayeva Mashxura O'tkirova¹

¹ Psychologist of the 85th comprehensive school of Denau district

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4904206>

ARTICLE INFO

Received: 20th May 2021

Accepted: 25th May 2021

Online: 30th May 2021

KEY WORDS

psychology, personality,
psychological knowledge

ABSTRACT

The article discusses the concepts of psychology, the development of society and the role, significance, objectives and role of psychological knowledge in the development of personality. After all, the importance of psychological knowledge in the formation of a person as a mature person is incomparable. This, in turn, has a direct impact on the development of society and the country.

JAMIYATDA PSIXOLOGIYANING O'RNI

Jumayeva Mashxura O'tkirova¹

¹ Denov tumani 85-umumiy o'rta ta'lim maktabi psixologi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-May 2021

Ma'qullandi: 25-May 2021

Chop etildi: 30-May 2021

KALIT SO'ZLAR

psixologiya, shaxsiyat,
psixologik bilim

ANNOTATSIYA

Maqolada psixologiya tushunchalari, jamiyat taraqqiyoti va shaxsiyatni rivojlantirishda psixologik bilimlarning o'rni, ahamiyati, vazifalari va roli muhokama qilinadi. Zero, insonni etuk inson sifatida shakllantirishda psixologik bilimlarning ahamiyati beqiyosdir. Bu, o'z navbatida, jamiyat va mamlakat taraqqiyotiga bevosita ta'sir qiladi.

Psixologiya inson faoliyati, xulq-atvori, turmush tarzi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Boshqa tomondan, psixologik bilimlarning mavjudligi insonga hayotda va jamiyatda o'z o'rnini va mukammalligiga ega bo'lishiga yordam beradi. Psixologik bilim har bir insonda ozmi-ko'pmi shakllanadi. Inson kundalik hayot haqida noyob psixologik bilimlarni egallagan va o'z darajasi va salohiyatiga ega bo'lgan har xil etuklik darajasiga ega. Kundalik hayotdagi psixologik bilimlar bilan bir qatorda ilmiy psixologik bilimlar ham mavjud va ular bir-biridan farq qiladi. Bunga kundalik hayot, aniq va izolyatsiya qilingan holatlar, vaziyatlar

haqidagi psixologik bilimlar kiradi. Boshqa tomondan, ilmiy psixologiya ma'lum usullar, vositalar, usullar, texnikalar yordamida ma'lumotlarni to'plash va ularni umumlashtirishga intiladi. Odatda shaxsning xususiyatlari, xulq-atvori, xulq-atvori, yashash sharoiti va ilm-fan olami o'xshash, ammo ilmiy psixologik bilimlar aniqligi va izchilligi bilan ajralib turadi.

Inson psixologiyasini bilish, o'z rivojlanishini va iste'dodini tashkil qilishni bilish, har qanday yoshdagi maqbul ko'rsatkichlar, har xil o'zgarishlarga psixologik tayyorlik, yangicha fikrlash va tafakkur, kechayotgan jarayonlarni xolis va aniq

anglash. Idrok etish qobiliyatini rivojlantirish uchun asos yaratadi. Hozirgi, yangi davr har bir kishidan o'zlarining ichki imkoniyatlari to'g'risida etarli ma'lumotni, ushbu bilimlar zaxirasi bilan qarindoshlari va hamkasblarining aqliy dunyosini bilishni talab qiladi. Buyuk Sokrat bir paytlar shunday shiorni ilgari surgan: "O'zingni bil. Yangi davrda, ushbu bilimlardan tashqari, "atrofdagilarni va ular nima qilayotganini bilib oling" shiorini har qachongidan ham dolzarbroq qilib qo'ying. psixologik bilimlarga ega bo'lish muhim va psixologik bilimlar orqali inson ulug'vorlikka erishadi, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadi, o'z bilimi va salohiyatini namoyish etadi, o'zining jasoratini namoyish etadi va butun kuch va kuchini sarflab mamlakat taraqqiyotida sodir bo'ladi.

Bugungi globallashuv sharoitida psixologik bilimlarni egallash insonning jamiyatdagi o'rni va mavqeiga, axborot xurujlariga va turli xil ma'lumotlarning mamlakatimizga va boshqa mamlakatlarga turli yo'llar bilan kirib borishiga, shuningdek, qadriyatlarga yordam beradi. asrlar davomida u yoki bu mintaqada shakllangan., urf-odatlariga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatish jarayonlari, e'tiqod shakllari va ta'lim usullari. Darhaqiqat, yoshlarning bilim va ko'nikmalari, dunyo tillarini bilishi, shuningdek, rivojlanayotgan O'zbekistonga salbiy va ijobiy hujumlarning ta'siri kontekstida inson psixologik jihatdan salbiy hisoblanadi. Eng dolzarb masalalardan biri bu viruslardan himoya qilish. Ya'ni, xoh siyosat bo'lsin, xoh iqtisod, mafkura yoki ma'naviyat, ta'lim yoki qonun bo'ladimi, inson omili, uning qiziqishlari va ehtiyojlarini o'rganish, hayot tomonlariga moslashish va chuqur fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish eng muhim va asosiy hisoblanadi. bu muammolardan biri.

Yoshlarni milliy mafkura ruhida tarbiyalash inson ongi va ongi uchun kurashishning eng samarali usullaridan biridir.

Davlatimiz rahbari Islom Karimov ta'kidlaganidek: "Milliy istiqlol g'oyasi va mafkurasi to'g'risida gap ketganda, biz insoniyat tarixidagi juda keng qamrovli, murakkab, ko'p qirrali, aniq va mukammal ifoda, yaxlit misol haqida gaplashmoqdamiz - shuning uchun uzoq. tushunchalarni yaratish, men o'zimni tanishtirishimiz kerak deb o'ylayman. Ushbu tushunchalar Vatan ravnaqi, mamlakat tinchligi, xalq farovonligi kabi yuksak g'oyalarning mazmun-mohiyatini chuqur anglashga xizmat qiladi. Ushbu mafkura doimo rivojlanib va takomillashib boradigan, taraqqiyotning o'ziga xos yo'li, turmush tarzi, jamiyatimizning tub manfaatlariga asoslangan, odamlar, millat, uning sha'ni, qadr-qimmatini, e'tiqodini ifodalovchi g'oyalar tizimidir. "

Psixologik bilimlarning potentsialini shakllantirish va rivojlantirish uchun jamiyat a'zosi bo'lgan odamlarning ma'naviyatini ko'tarish, ongida ijobiy g'oyalarni shakllantirish va bu bilimlarning hayotdagi o'rni uchun qanchalik muhimligini tushuntirish zarur. Shundagina yaxshi natijaga erishish mumkin. Ya'ni, jamiyatni shakllantirishda har bir insonning roli juda muhimligini bilish muhimdir. Mamlakat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi va kelajakdagi salohiyati va hayotdagi o'rni jihatidan ham yosh avlodning yuqori darajadagi bilimlari, ayniqsa, psixologik bilimlarga ega bo'lishdir. Binobarin, psixologik bilimlar jamiyat taraqqiyotida bo'lgani kabi odamlarning shaxsiy rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Hayotda inson taraqqiyotining yuqori darajasi uning psixologik bilimlari bilan bevosita bog'liq bo'lganligi sababli, u ham jamiyatning bosqichma-bosqich rivojlanishiga zamin yaratadi.

Xulosa qilib aytmoqchimanki, psixologik bilimlarni olish butun insoniyat uchun, barcha mutaxassislar uchun zarurat bo'lib qolmoqda. Chunki inson psixikasi

xususiyatlaridagi barcha o'zgarishlar uning kasbiy faoliyatida ham, turmush tarzida ham muhimdir. Psixologik bilimga ega inson atrofdagi voqealarga, jamiyatdagi o'zgarishlarga ijobiy va oqilona javob bera oladi. Insonning etuklik darajasi va undagi psixologik bilimlarning shakllanishi uning hayotdagi o'rni, mavqei va harakatlarida aks etadi. Jamiyat taraqqiyoti odamlar, ularning ishtiroki bilan bevosita bog'liqdir. Shuning

uchun jismoniy rivojlanish bilan bir qatorda har bir inson yuqori aqliy rivojlanishga ega bo'lishi kerak. Ya'ni, inson ma'naviyatining yuqori darajada rivojlanishi, ta'lim salohiyati va xususan, psixologik va psixologik ko'nikmalar, o'z navbatida, jamiyat va mamlakat barqarorligiga ulkan hissa qo'shadi. Binobarin, psixologik bilim har bir inson o'zini har tomonlama ifoda etishi uchun zarur va shu bilan birga zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримов И.А. Пусть идеология нашего общества служит тому, чтобы сделать людей людьми, нацию - нацией. -Т.: Узбекистан, 1998. - С. 15.
2. И.А. Каримов. Гармонично развитое поколение - основа развития Узбекистана. Ташкент Шарк, 1999.
3. Гозиев Э.Г. Общая психология. Ташкент 2002. 1-2 кн.